

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

Notfallplanung und -bewältigung in Kultureinrichtungen

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

Einführung

Was ist Papier?

Papier ist ein Vlies aus Pflanzenfasern

- Dauerhaft
- Hygroskopisch
- Wissenspeicher

Was passiert, wenn Papier nass wird?

- Aufquellen der Fasern und Bindemitteln
- Ausbluten von Farben und Tinten
- Enormer Festigkeitsverlust
- Steigende Schimmelgefahr

Zusätzliche Gefahren im Katastrophenfall

Eintrag von unter anderem:

- Schlamm
- Öl
- Exkreme

Erhöhen die Gefahr und führen zu einer hohen Geruchsbelastung

Neben Papier sind auch andere Materialien an Buch und Akte betroffen:

- Leder
- Pergament
- Textilien
- Metalle
- Fotografische Materialien

Mögliche Probleme in einer Notfallsituation

- Fehlende Vorbereitung (kein Notfallplan)
- Zu wenig Bergungskräfte
- Keine ausreichenden Notfallmaterialien
- Unzureichende Transportkapazitäten
- Zu wenig Einfriermöglichkeiten
- Drohende Schimmelgefahr
- Drucksituation und fehlendes Fachwissen

Weshalb ein Notfallplan?

Im Archiv und der Bibliothek lagern wichtige Hand- und Druckschriften, die unersetzlich oder sehr selten sind

Große Verantwortung für die historischen Quellen mit Unikatcharakter und seltene Druckschriften

Gute Vorbereitung auf einen Notfall ist wichtig um im Fall der Fälle soviel wie möglich retten zu können

Risikoanalyse/ IST- Zustand

Hochwasser/
Regen

Brandstiftung

Vandalismus

Terroranschläge/
Kriege

Einbrüche/
Diebstahl

Bauliche u.
techn. Mängel

Fahrlässiger
Umgang mit
Geräten

Schleichende
Katastrophe

Risikobewertung

Welche Eintrittswahrscheinlichkeit ist gegeben?

Welche Bestände sind besonders wertvoll?
(Prioritätenliste/ -plan erstellen)

Was kann ersetzt werden?

Was ist in jedem Fall unersetzlich?

Welche Objekte sind für den täglichen Ablauf wichtig?
(EDV, Findmittel, Finanzen)

Risikominimierung

Archivstandort/Aktenlagerung/Handling
(Klima, Benutzerordnung, Reinigung)

organisatorischer Brandschutz, baulicher
Brandschutz

Wasserschutz

Einbruchsicherheit

Ständige Kontrollen (Klima, Technik, EDV)

Organisatorische Vorkehrungen (Zuständigkeiten,
aber auch Restaurierung/Konservierung)

Was ist Prioritär?

- Menschen, Tiere
- Wertvolle Sammlungsgüter
- Unikale Sammlungsgüter
- Empfindliche Sammlungsgüter
- Nicht wiederherstellbare Sammlungsgüter

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

Der Notfall tritt ein

Situationsanalyse

Welche Wasserart?
(Schlamm, Exkreme, Löschwasser mit Additiven)

Welche Medien sind betroffen?
(Papier, Einbände, Leder, Pergament, Großformate)

Medien lose oder verpackt?

Klamm, feucht, nass? → **Zeitfaktor!!!**

Zusatzschäden, schwierige Materialien, Schimmel?

Wie viele Objekte sind betroffen?

Wer kann helfen? → **Ansprechpartner:innen?**

Ausweichort, Kühlhaus?

Zugang zu den Räumlichkeiten möglich?

Kontaktieren der Dienstleister

Was ist passiert?

Geschätztes Schadensausmaß/Menge?

Wann sind die Zufahrtswege wieder frei?

Welche Materialien sind betroffen?

Welche Materialien/Hilfskräfte werden noch benötigt?

Werden zusätzliche Bergungsräume benötigt?

Transportkapazitäten klären!

Transportkapazitäten

um die feuchten und nassen Bestände zum Tiefgefrieren abtransportieren zu lassen

Das Gewicht von Büchern kann über die Laufmeter abgeschätzt werden.

Trockengewicht der Bücher pro Laufmeter:

→ Folioformat = ca. 44 kg

→ DIN A4 Format = ca. 30 kg

Nassgewicht ca. 2 - 2,5 mal schwerer!

Bergungs- und Hilfskräfte

Verwaltung organisiert interne Hilfskräfte
(Telefonkette)

Kontakt herstellen zu anderen Restaurator:innen
(Liste)

Kontaktieren von externen Hilfskräften (Liste)

Kontaktieren von Dienstleister:innen (Spedition)

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Sicherheit von Personen hat Vorrang

Täglich zu wechselnde Schutzkleidung
(Mundschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug,
Gummistiefel...)

Desinfektionsmittel, Möglichkeit des
Händewaschens

Sicherung von einsturzgefährdeten baulichen
Einrichtungsgegenständen

Sicherheitsschulung des Einsatzteams

Logistik

Festlegen des Workflows

Festlegen der Bergungswege

Bergungsmaterialien

(Mliese, Folien, Verpackungsmaterial etc.)

Bergungsorte festlegen (Lagerhalle, Schulen etc.)

Bergungstransportbehältnis

(Gitterboxen, Plastikkisten, Umzugskisten etc.)

Einheitlichen Beschriftungscode festlegen

Packlisten, Palettenlisten

Fortlaufende Dokumentation

Workflow

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

Notfallbox

Was gehört in eine Notfallbox?

Schutzausrüstung für Notfallkräfte und Hilfskräfte

Verpackungsmaterial für geschädigte Akten

Werkzeuge und Hilfsmittel für die konservatorische Sofortbehandlung

Dokumentationsmaterial für die Schadenssituation

Arbeitsanweisungen

Was sollte kurzfristig bereitstehen können?

Baulampe

Wassersauger

Wasserpumpe

Notstromaggregate

Ventilatoren

Transportmittel

Transportfahrzeug

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

Erstversorgung

Dokumentation – der Flaschenhals der Notfallbewältigung

- Was ist problematisch?
- Zu lange Signaturen
- Nicht erschlossene Bestände
- Fehlende Absprachen
- Missverständnisse

Varianten der Dokumentation

- Schriftlich
- Fotografisch oder Video
- Digital (Barcode etc.)

Varianten der Erfassung

- Bergungsnummern
- Kurzsignaturen
- Ausgeschriebene Signaturen
- Beschreibungen

Grundsätze der Erstversorgung

Wer hat den Hut auf?

Prioritäten und Hierarchien festlegen

Teams bilden

(Bergung, Dokumentation, Erstversorgung, Transport, Infrastruktur)

Objekte so wenig wie möglich bewegen

Transportwege auf Minimum beschränken

Sicherheit der Personen und Objekte gewährleisten

Auf gute Dokumentation achten!

Trockenbergung Nassbergung

Kritisch prüfen

Trocken/Leicht -- Feucht/Schwer

Nassbergung, möglichst wenig bewegen

Bücher/Akten nicht aufschlagen

Vorgefundenen Ordnung belassen

Maßnahmen vor dem Einfrieren

Einrichten von Arbeitsplätzen zum Reinigen der Objekte (Bürste, Pinsel, Schwamm)

Verschmutzte Objekte durch Abspülen mit klarem, kaltem fließendem Wasser säubern

Nicht zu stark auf den empfindlichen Flächen manipulieren!

Versorgung von Einbänden

Wenn möglich abspülen unter fließendem Wasser, wenn kontaminiert

In Form bringen mit Mullbinden oder Papiermanschetten

Wenn nass einfrieren (Lufttrocknen nicht unterschätzen- nicht föhnen)

Sonderfall Kunstdruckpapiere, Pergament

Dicht verpacken, nicht antrocknen lassen

Einfrieren im Kühlhaus oder Gefrierzelle

Objekte schnell bei ca. minus 20 Grad einfrieren

Gefriertrocknung

Objekte aus Folie auspacken,
vereinzeln und einlegen

Schimmel an Papier

Schimmel ist Gefahr für Papier und Mensch!
Deswegen sind unbedingt Schutzmaßnahmen zu treffen.

Einfrieren stoppt weiteres Schimmelwachstum

Nach dem Trocknen ist unbedingt eine Trocken-
Reinigung mit Latexschwämmen und Pinseln
erforderlich

Restauratorische Nachbehandlung

Wenn nötig, Restaurierung
Reparatur von Fachleuten ausführen lassen

Nachreinigen

Auslüften (nach Brandschaden)

Pressen/ Beschweren nach Verformung

Schimmelbefall
bearbeiten!

Prävention von Notfällen
durch Notfallpläne

Gefriertrocknung als
schonende
Trocknungsmethode
anwenden

Bilden von
Notfallverbänden!

Fazit

Gute Vorbereitung
vor dem Einfrieren

Im Schadensfall
schnell handeln!

Dienstleister als
zusätzliche Hilfe
kontaktieren

Notfallmaterialien
vorhalten!

PAPERMINZ
BESTANDSERHALTUNG

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

